

Психолого-педагогические рекомендации учителю: интегрированный подход

М.А. ЛАЗАРЕВ,
кандидат педагогических наук,
начальник научно-исследовательского отдела Чеховского техникума

Г.А. ЖАРИКОВА,
преподаватель специальных дисциплин Чеховского техникума

А.А. ЛАСКИН,
доктор педагогических наук, профессор,
проректор по научной работе
Международной академии образования

Моральная, эмоциональная и интеллектуальная помощь учителям ребенку в процессе преодоления школьной дезадаптации — необходимое условие ее устранения. Она необходима школьнику независимо от того, является ли его школьная адаптация легкой, ситуативной, вполне устранимой с помощью родителей и классного руководителя либо гораздо более серьезной, требующей помощи школьного педагога-психолога. Что же необходимо делать учителям в ситуации школьной неадаптации ребенка? В такой ситуации мы предлагаем им следующие *психолого-педагогические рекомендации*.

Поддерживайте и формируйте у ребенка на уроках чувство уверенности в себе, а также убеждение в том, что он сумеет успешно преодолеть любые школьные трудности. Особенно действенным средством здесь является пример учебных достижений родителей и близких.

Обязательно хвалите ученика за его успехи и не акцентируйте внимание на его ошибках. Нельзя учить ребенка воспринимать их в соответствии с традициями народной педагогики: «Ошибся — что ушибся, впредь наука!».

Дайте ребенку понять, что, несмотря на его ошибки и трудности, вы всегда будете поддерживать, учить и ценить его, он всегда сможет рассчитывать на вашу поддержку.

Если же у ребенка не складываются отношения с классным руководителем или одноклассниками, нельзя пускать эту ситуацию на самотек, руководствуясь принципами «сам как-нибудь разберется» или «таким образом у него воспитывается самостоятельность». Здесь надо помочь ребенку советом и дружеской поддержкой, показав ему причины школьных проблем не только во внешних обстоятельствах (якобы плохая школа, «невзлюбивший» его учитель, «не такие дружелюбные» одноклассники), но и в своих недостатках или ошибках.

Некоторые родители считают, что возникшая у ребенка в школе проблема не может быть самостоятельно решена им даже с помощью учителя или классного руководителя. Тогда не-

обходимо встретиться с его классным руководителем и школьным психологом, обсудить возникшую ситуацию и найти пути ее решения.

Каждый школьник — самостоятельная уникальная личность со своими переживаниями, интересами, любимыми друзьями, занятиями и играми. Оценивая возможности ученика, нельзя пытаться принудить ребенка учиться выше своих возможностей или усиленно заниматься теми предметами и занятиями, к которым он глубоко равнодушен. На этом этапе взаимодействия необходимо посоветоваться со школьным педагогом-психологом, классным руководителем, педагогами секций и кружков, при желании — со сторонними специалистами (детскими психологами) относительно способностей, возможностей и склонностей учащегося. Поговорить с самим учеником на эту тему и проанализировать свой опыт наблюдений за ним.

Родителям советуем продумать распорядок дня своего ребенка и помочь младшим школьникам придерживаться его, учитывая, что в этом возрасте ему необходим твердый распорядок дня. Нельзя оставлять выполнение домашнего задания ребенком на поздний вечер. Оптимальное время для уроков и домашнего задания наступает после того, как ребенок вернется из школы, отдохнет и пообедает. Выполнять домашнее задание надо по принципу «от легкого к трудному», затем в конце домашней работы опять возвращайтесь к легкому заданию.

Родителям и учителям необходимо помогать ребенку при выполнении домашнего задания, но ни в коем случае не делать его за него; выступать для ребенка в роли советника и консультанта, помогая ему находить нужные самостоятельные решения.

При обучении школьников необходимо подводить наводящими вопросами к правильному решению поставленной задачи, но при этом стараться, чтобы он сам предложил ее решение.

При использовании интегрированного подхода необходимо активно приобщать школьника к чудесному миру искусства и творчества: посещать с ним театры и кинотеатры, музеи, картинные галереи, учить ребенка видеть красоту природы. Ориентировать родителей обя-

зательно заниматься вместе с ним какой-либо художественно-творческой деятельностью: вместе рисовать, слушать и сочинять музыку, сочинять рассказы и сказки, придумывать и играть мини-спектакли. Такие занятия с ребенком дают как художественно-развивающий, так и психологически-сближающий, эмоционально-поддерживающий эффект взаимодействия учителя с учащимся.

Обобщая перечисленные психолого-педагогические рекомендации, отметим, что, для того чтобы помочь ребенку успешно адаптироваться в школе, учителям и родителям необходимо помочь ему в гармонизации своей индивидуальности и воспитательно-образовательных требований школы. Эта гармония должна и может быть достигнута не за счет навязанного, основанного на страхе подчинения ребенка школьным требованиям, а на понимании им их справедливого, гуманистического характера и нацеленности на интересы его будущей самореализации и развития в социуме.

Классный руководитель в начальной школе — это не просто педагог, а педагог уникальный, играющий особую роль в личностном развитии, формировании учебной деятельности и школьной адаптации учащихся младших классов. Его внимание, понимание, забота воздействуют на формирование личности ребенка, которого он воспитывает и обучает.

Основным структурным элементом воспитательной системы школы является класс [3, с. 417]. Именно здесь организуется познавательная деятельность, формируются социальные отношения между учащимися [5]. Представительские функции в органах самоуправления школы реализуются также чаще всего от имени класса. В классах осуществляется забота о социальном благополучии учащихся, решаются проблемы досуга детей и сплочения коллективов, формируется соответствующая эмоциональная атмосфера. Организатором деятельности учащихся в классе, координатором воспитательных воздействий на ученика является классный руководитель. Именно он непосредственно взаимодействует как с учащимися, так и с их родителями. Классный руководитель

организует учебно-воспитательную работу в порученном ему классе.

В большинстве педагоги начальной школы — высококомпетентные профессионалы и прекрасные люди. Рекомендации для них — это не попытка еще раз поучить учителей школы делать свою работу, так как мы не сомневаемся в их профессиональной компетенции, а стараемся направить совместные усилия на более узкие и практико-ориентированные цели. Мы рекомендуем, как можно наиболее эффективно осуществлять работу по школьной адаптации. Для успешной реализации указанной цели классному руководителю следует обратить внимание на следующие составляющие психолого-педагогической и учебной работы с классом и другими школьными специалистами.

1. Классному руководителю в начальной школе необходимо как можно раньше выявить в классе наиболее неадаптированных учащихся [4], требующих особо пристального педагогического внимания и повышенной эмоционально-психологической поддержки.

Внешние признаки недостаточной школьной адаптации учащихся младших классов достаточно широко и детально описаны в специальной психолого-педагогической литературе [2, с. 363]. Среди них — слабая успеваемость и посещаемость, отсутствие активности на уроках или ее непродуктивность, неумение ответить на вопрос педагога и страх перед этим ответом, отсутствие дружеского общения с одноклассниками на переменах, неопрятный, нездоровый внешний вид и т.д.

2. Если возможно, старайтесь решить указанные проблемы своими силами. Действуйте по принципу «разумной достаточности» [1, с. 342]. Учебная и эмоциональная поддержка учителя очень значима для ребенка, однако не стоит пытаться заменить собой одновременно педагога-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного образования и родителей ребенка.

Если помочь младшему школьнику в его школьной адаптации самостоятельно не получается, не стесняйтесь признаться себе в том, что вы нуждаетесь в помощи педагога-психолога, социального педагога, возможно, педагогов дополнительного образования.

3. Наладить взаимосвязь с указанными специалистами и подробно обсудить проблемы школьной адаптации конкретных учащихся.

После консультации и согласований со специалистами свяжитесь с родителями ребенка.

Родители несут наибольшую ответственность за эффективное и нравственно-гармоничное воспитание, обучение и развитие своего ребенка, но у некоторых для этого не всегда хватает времени, сил, воли, педагогических знаний или терпения. Основные направления и характер взаимодействия педагога с родителями в первом случае мы подробно рассмотрели выше. Во втором случае эти направления останутся теми же, просто понадобится более длительная работа учителя и других школьных специалистов по установлению контакта с родителями ребенка, их мотивации на развивающую работу со своим ребенком и обучение их методикам и технологиям такой работы.

Перечисленные процессы конкретизируют направленность психолого-педагогического сопровождения, помогая как в преодолении трудностей в обучении в условиях образовательной интеграции, так и в успешном развитии, воспитании, социальной адаптации, социализации, самореализации, укреплении здоровья, защите прав ребенка.

Можно выделить два направления психолого-педагогического сопровождения: актуальное и перспективное. Актуальным является решение насущных проблем, связанных с преодолением трудностей в обучении, с воспитанием детей с ограниченными возможностями, формированием межличностных отношений, социализацией. Психолого-педагогическое сопровождение решает задачи конкретной помощи ребенку в условиях интегрированного обучения. В перспективе направление психолого-педагогического сопровождения нацелено на раз-

витие, становление личности и индивидуальности каждого ребенка, на коррекцию его психофизического развития, на формирование личности в социуме. Эти направления неразрывно связаны и между ними не всегда можно провести грань.

В процессе сопровождения развития ребенка и коррекции его обучения решаются все повседневные проблемы, т.е. оказывается конкретная помощь в преодолении имеющихся учебных затруднений в усвоении учебного материала. Сопровождение рассматривается как сложный процесс взаимодействия сопровождаемого ученика и сопровождающего учителя, результатом которого являются решения и действия, ведущие к прогрессу в развитии сопровождаемого.

Сопровождение рассматривается с позиции междисциплинарного взаимодействия. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на обеспечение двух согласованных процессов: сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его обучения, воспитания, коррекции имеющихся отклонений. Оно включает коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление имеющихся нарушений, и развивающую работу, направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребенка, достижение им оптимального уровня развития. Психолого-педагогическое сопровождение — это не сумма методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а комплексный способ поддержки ребенка, предполагающий взаимодействие с ним в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.

Поскольку в процессе обучения реализуются когнитивная и эмоционально-личностная парадигмы и обеспечивается формирование жизнеспособной личности, это расширяет задачи психолого-педагогического сопровождения. Решаются не только проблемы, связанные с интеллектуальной и эмоционально-личностной сферами, но и оказывается помощь ребенку в решении актуальных, определяемых социальной ситуацией его развития проблем. Про-

цесс сопровождения включает не только ребенка, но и значимых взрослых, так как анализируется и моделируется коррекционно-образовательное пространство и реальная ситуация обучения ребенка в условиях интеграции.

Учащемуся с ограниченными возможностями необходима такая система сопровождения, которая помогла бы ему преодолеть существующие ограничения

жизнедеятельности (эффективного взаимодействия, общения с окружающими) и научила бы самостоятельно принимать решения, отвечать за них, а также помогла приобрести трудовые или профессионально-трудовые навыки,

которые позволят ему быть востребованным на рынке труда. Этому служат создаваемые в рамках психолого-педагогического сопровождения индивидуальные или фронтальные программы развития социальных, социально-эмоциональных навыков, программы личностного развития и самоопределения, программы углубленной социальной и профессиональной подготовки. В этом случае решаются задачи обучения конкретным предметам, находящимся в зоне актуальных интересов ребенка, в зоне профильного обучения, интеграции, что определенно способствует формированию личности, способной к максимально возможной социализации или социальной адаптации. Интеграционный процесс охватывает образовательный цикл и индивидуальное развитие ребенка в системе его взаимоотношений с самим собой, ближайшим окружением и социумом в широком значении слова (в систему сопровождения вовлекаются ребенок, его родители, педагоги, психологи, социальные педагоги, медики и другие специалисты).

Анализируя особенности социальной ситуации развития детей в условиях интегрированного обучения, со специфичностью и необходимостью психолого-педагогического сопровождения, прослеживаются условия и причины возникновения когнитивного и адаптивного кризисов, формирования дезадаптивных явлений в условиях образовательной интеграции.

В условиях совместного обучения учебная деятельность детей с ограниченными возмож-

ностями затруднена. Сложности формирует ряд обстоятельств. Так, учителя не всегда учитывают своеобразие познавательной деятельности учащихся с ограниченными возможностями, закономерности их психического развития и автоматически переносят на детей с ограниченными возможностями требования, ориентированные на обычных школьников. Это негативно влияет на возможности обучения детей, временные и темповые характеристики учебной деятельности. Технологии обучения, основывающиеся на скорости чтения, скорости переработки информации, не всегда соответствуют функциональным возможностям детей с ограниченными возможностями. Темповые установки при обучении чтению, письму, решению математических задач тормозят формирование у детей учебных навыков. Снижается работоспособность детей, проявляется выраженное переутомление. Налицо неправильное использование учебников массовой школы без корректировки методики их использования, с перегруженностью второстепенным материалом. Естественно, что некоторые учащиеся с нарушениями речи, с трудностями в обучении, не говоря уже о детях с интеллектуальной недостаточностью, не могут усвоить объем учебного материала, который предназначается для обычных школьников.

Таким же неблагоприятным фактором является связь с недостаточной коррекционной направленностью учебного процесса. Школьники с ограниченными возможностями не полностью овладевают рациональными способами учебной работы. При отсутствии целенаправленной и систематической коррекционной работы учащиеся испытывают неудовлетворение, а учителя ищут причину в неспособности школьников усвоить данный программный материал.

Важным фактором успеха учащихся с ограниченными возможностями в условиях интегрированного обучения является позиция родителей. Психолого-педагогическое сопровождение характеризуется комплексностью, проявляющейся в том, чтобы помощь ребенку оказывалась во всех сферах его деятельности, и предполагает участие педагогов, психолога и родителей. Коррекционно-педагогическая помощь охватывает познавательную, эмоционально-волевою, двигательную сферы, оптимизируются социальные связи и отношения. Ребенок получает необходимую медицинскую помощь, включается в разнообразную активную дея-

тельность, отслеживается успешность его обучения и налаживания межличностных связей. Такая интеграция различных методов, методик, подходов, дидактических и психотерапевтических приемов отражает свойственную психолого-педагогическому сопровождению *интегативность*.

Сопровождение охватывает не только образовательную среду, но и микросоциальную, учитывая семейный микросоциум, влияние подростковой субкультуры, подростковые предпочтения. Объединение всех субъектов социально-воспитательного процесса, направление их усилий в одно русло является основной задачей сопровождения. Использование одной технологии или одного метода едва ли принесет успех. Необходимо использование психотерапевтических и психолого-педагогических методов.

Выявляя причины учебных затруднений ребенка, объем его знаний и учитывая его особые потребности, важно не только осознавать, что эти дети не могут учиться без специальных условий, без специализированной коррекционно-педагогической помощи, но и делать все возможное для выявления сильных сторон ученика, чтобы использовать их в качестве обходных путей. Их учет позволит прогнозировать, какие специальные условия ему понадобятся. Одни школьники могут потребовать использования специальных средств коммуникации, восприятия и переработки учебной информации, другие — прежде всего создания безбарьерной среды, благоприятной среды для передвижения и социальных контактов. Дети с ограниченными возможностями требуют условий, обеспечивающих их социализацию, подготовку к самостоятельному, независимому образу жизни, чтобы затем их воспринимали такими, какие они есть, понимали их и защищали их права.

В плане культуры общения, в условиях ожидания немедленной реакции в процессе взаимодействия и принятия решений, учителя иногда вынуждены вступать во взаимодействие с учениками спонтанно в реальном времени, без формализованности и предварительных обсуждений и встреч. Спонтанное незапланированное взаимодействие с учеником требует определенной культуры общения, культуры понимания и взаимодействия, в противном случае принятые в таком режиме решения могут оказаться неправильными и результат будет прямо противоположным ожидаемому.

Возрастает роль предметно-профессиональной мотивации в обучении не только про-

фессиональным навыкам, но и умению правильно и грамотно общаться с учащимися. В этом смысле профориентацию можно рассматривать как инструмент для интегрирования и формирования системы ценностных ориентаций личности. В современных условиях модернизации образования для того, чтобы приблизить сферу обучения школьников к задачам изменения общества, необходимо приблизить образование к стратегиям профессиональной занятости, конкурентоспособности, социальной компетентности. В этих условиях высшие учебные заведения, обладающие огромным запасом знаний в области культурологии, социологии, психологии и других научных областях, должны стать проводниками столь необходимых знаний и умений среди учителей. Кроме того, в процессе обучения необходимо совмещать профессиональную ориентацию, трудовую мотивацию и реальную самооценку возможностей по

развитию психолого-педагогических навыков и коммуникативной культуры.

Список литературы

1. Лазарев М.А. Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. М.: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016.
2. Лазарев М.А., Темиров Т.В. Реорганизация содержания обучения в профессиональной школе: в начале XX века // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2015. Т. 4. № 5.
3. Лазарев М.А., Ласкин А.А. Культурно-эстетическая толерантность в среде художественного образования // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 11.
4. Ласкин А.А. Педагогические условия воспитания социальной адаптации и развития у подростков и молодежи // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2016. Т. 5. № 1.
5. Ласкин А.А. Развитие общественного самоуправления в воспитании молодежи и старшеклассников: деятельностный подход // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2014. Т. 4. № 4.